

ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА АСОСИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ДАРОМАДЛАРИНИ ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Мейлиев Обид Рахматуллаевич

Тошкент молия институти,
иқтисод фанлари доктори

Эгамбергенов Мирзабек Одилбек ўғли

Тошкент молия институти талабаси

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10184511>

Аннотация: Мақолада дунё мамлакатларида маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантириш тартиблари, хорижий давлатлар тажрибаси асосида мамлакат маҳаллий бюджетлар даромадларини тартибга солишнинг илмий-амалий асослари ёритиб берилган. Хорижий давлатлар амалиётида маҳаллий ҳокимиятларнинг молиявий муаммоларини ҳал қилишда давлат ҳамда маҳаллий бошқарув ҳокимиятининг роли атрофлича таҳлил этилган, маҳаллий бошқарув моделлари хусусиятлари очиқ берилган ҳамда маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини ошириш истиқболлари ва маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш имкониятлари асосланган. Хорижий тажриба асосида маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигига эришиш юзасидан амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: бириктирилган даромадлар, маҳаллий бошқарув моделлари, маҳаллий бюджет, маҳаллий бюджет даромадлари, маҳаллий ҳокимият органлари, маҳаллий солиқлар, хорижий тажриба, ҳудудлар, ҳудудий иқтисодиёт.

Аннотация: В статье описаны процедуры формирования доходов местных бюджетов в странах мира, научно-практические основы регулирования доходов местных бюджетов на основе опыта зарубежных стран. В практике зарубежных стран всесторонне анализируется роль государства и органов местного самоуправления в решении финансовых проблем органов местного самоуправления, раскрываются особенности моделей местного самоуправления, перспективы повышения устойчивости

доходов местных бюджетов и обоснованы возможности обеспечения стабильности доходов местных бюджетов. На основе зарубежного опыта разработаны практические рекомендации по достижению стабильности доходов местных бюджетов.

Ключевые слова: прикрепленные доходы, модели местного управления, местный бюджет, доходы местного бюджета, местные органы власти, местные налоги, зарубежный опыт, регионы, региональная экономика.

Abstract: The article describes the procedures for the formation of revenues of local budgets in the countries of the world, the scientific and practical basis of regulating the revenues of local budgets based on the experience of foreign countries. In the practice of foreign countries, the role of the state and local government authorities in solving the financial problems of local governments is thoroughly analyzed, the features of local government models are revealed, and the prospects for increasing the stability of local budgets' incomes and the possibilities of ensuring the stability of local budgets' incomes are based. On the basis of foreign experience, practical recommendations have been developed to achieve stability of local budget revenues.

Keywords: attached revenues, local government models, local budget, local budget revenues, local authorities, local taxes, foreign experience, regions, regional economy.

Бугунги кунда хорижий ва маҳаллий амалиётда маҳаллий ҳокимиятларнинг молиявий муаммоларини ҳал қилиш давлат ҳамда маҳаллий бошқарув ҳокимиятининг долзарб вазифаларидан ҳисобланади.

Маҳаллий ҳокимиятларнинг молиявий ва бюджет тўлов қобилятини таъминлаш бўйича давлат ҳокимияти ва маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари томонидан амалга ошириладиган тадбирлар, асосан ҳудудларнинг

даромад салоҳиятини ривожлантиришни рағбатлантириш механизмларини яратишга қаратилмоғи лозим.

Ҳозирги кунда маҳаллий бюджетлар ижроси самарадорлигини ошириш ва уларнинг имкониятларидан фойдаланиш бир-бири билан боғлиқ айрим муаммоларни ҳал этишни талаб қилади. Жумладан:

- маҳаллий бюджетларнинг молиявий ресурсларини оширишнинг самарали йўналишларини қидириб топиш ва ўз даромад базаларини мустаҳкамлаш механизмини илмий асосда ишлаб чиқиш;

- маҳаллий бюджетлар ўз даромадларини изчил мустаҳкамлаш ва уни оширишни рағбатлантириш;

- бюджет-солиқ сиёсати бирлигини таъминлаш ҳамда маҳаллий бюджетлар даромадлари ва харажатларини режалаштиришда ушбу мувофиқликка эришиш;

- маҳаллий бюджетлар ҳуқуқ ва мажбуриятларига кенг имкониятлар берилаётган бугунги кунда уларнинг манфаатдорлигини ошириш мақсадида бюджет бўғинлари ўртасидаги муносабатларни такомиллаштириш.

Маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини мустаҳкамлаш йўлларини яна бири республика бюджети ва маҳаллий бюджетлар ўртасида даромад манбаларини тақсимлаш мезонларини такомиллаштириш ҳисобланади.

Маълумки ҳар бир давлатнинг ривожланиш стратегиясидан келиб чиқиб маҳаллий бошқарувни ташкил этиш моделлари ишлаб чиқилади ва амалиётда улардан кенг фойдаланилади.

1-жадвал

Маҳаллий бошқарувнинг моделлари¹

Маҳаллий бошқарув	Мамлакатлар	Ҳокимиятни мустаҳкамлаш	Ҳокимиятни марказлаштириш	Ҳокимиятни номарказлаштириш
-------------------	-------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------

¹ Морунова Г.В. Муниципальные финансы в трансформационной экономике. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург-2019.стр-40

моделли				Ш
Англосаксон иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар га хосдир	Буюк Британия, Канада, АҚШ, Австралия, Янги Зеландия	Конституция вий мақомнинг йўқлиги, қоида тариқасида, тегишли қонун хужжатлари билан тартибга солинади	Маҳаллий ҳокимиятларг а рухсат берилган ваколатлар доирасида	Юқори расмий автономия, жойларда ваколатли вакилларнинг йўқлиги, ваколатлар доирасида автономдир
Континентал, инқироз иқтисодиётид аги мамлакатлар учун хосдир	Франция, Италия, Испания, Белгия ва лотин Америкаси давлатлар и, яқин Шарқ, Француз тилида сўзлашувч и Африка давлатлар и	Маҳаллий бошқарув тўғрисидаги махсус қонунлар	Маҳаллий даражада маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолияти устидан давлат назоратини амалга оширишга ваколатли марказий ҳокимиятнинг	Маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тизимининг маълум бир иерархияси, қуйи бўғинларнинг юқорироқларга бўйсунishi.

			махсус вакилининг мавжудлиги.	
Аралаш	Германия, Австрия, Япония, айрим пост- социалист ик ва ривожлана ётган мамлакатл ар.	Конституция ва махсус қонунлар билан тартибга солинади	Маҳаллий ўзини ўзи бошқаришнинг юқори худудий даражасида давлат бошқаруви	Маҳаллий даражада автоном маҳаллий бошқарув
Совет	Хитой, Куба, КХДР, Беларус		Юқоридан пастгача автократия, вакиллик ва ижроия органлари тизимининг қатъий марказлашуви , унинг барча бўғинларининг иерархик бўйсунуши.	

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, барқарор бозор иқтисодиёти шароитида бюджетлараро муносабатлар маҳаллий ҳудудларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда етарли даражада мустақил маҳаллий бюджетларни шакллантиришга ёрдам беради.

Ҳозирга қадар турли даражадаги давлат ҳокимияти органларининг даромадлари ва харажатлари ваколатларини қайта тақсимлаш орқали маҳаллий бюджетларнинг мустаҳкамланиши ва мувозанатини таъминлашга қаратилган бюджет таъминотини тенглаштириш ва маҳаллий ҳокимиятларнинг даромад салоҳиятини ривожлантириш учун рағбатлантиришни таъминлашнинг мақбул нисбати топилгани йўқ.

Маҳаллий бюджетларнинг молиявий мустақиллиги умумдавлат ресурсларини бюджет тизимининг бўғинлари ўртасида тақсимлаш негизида ётади.

Ҳозирги пайтда давлат томонидан ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини тартибга солишнинг самарали механизмини шакллантириш долзарб аҳамият касб этмоқда. Ривожланган мамлакатлар амалиётида бу жараёндаги муҳим воситалардан бири – солиқлар воситасида тартибга солиш ҳисобланади. Солиқлар воситасида ҳудудларнинг ривожланишини тартибга солиш механизми турли даврларда турлича қилиб белгиланиши мумкин.

Дунё мамлакатларининг аксариятида маҳаллий бюджет даромадлари икки гуруҳ даромадларидан шакллантирилади.

Биринчи гуруҳ - бу маҳаллий ҳокимият органларининг ўз даромадлари, жумладан, маҳаллий бюджетларга бириктирилган солиқлар ва йиғимлар, жарималар, республика солиқларидан ажратмалар, мулкни бошқариш ва бошқа иқтисодий фаолиятдан олинган даромадлар, ихтиёрий хайриялар ва бошқалар (ички манбалар). Баъзи мамлакатларда бу маҳаллий ҳукуматлар томонидан олинган кредитлар ва заёмларни ҳам ўз ичига олади.

Иккинчи гуруҳга эса юқори бюджетлардан трансфертлар кўринишида молиявий ёрдамлар киради.

Эркин бозор иқтисодиёти шароитида давлат томонидан иқтисодиётни тартибга солишда солиқларга катта эътибор қаратилиши натижасида давлатнинг иқтисодиётга тўғридан-тўғри аралashi кескин камаяди. Натижада иқтисодиёт субъектларининг ривожланиши кўп жиҳатдан мамлакатда шаклланган солиқ сиёсатига боғлиқ ҳолда амалга ошади. Дарҳақиқат, солиқлар солиқ тўловчиларнинг даромадларидаги давлатни улушини ташкил этган шароитда, уларнинг меъёр даражасида бўлиши иқтисодиётнинг ривожланишига хизмат қилса, солиқ юкининг оғир бўлишига монанд ҳолда яширин иқтисодиёт ривожлана бошлайди. Маълумки, ҳеч бир тадбиркор солиқ тўлайман, деб фаолият кўрсатмайди. Шундай экан солиқлар айна пайтда адолатли ва меъёр даражасида бўлиши талаб этилади.

Маҳаллий бюджетларга бириктирилган солиқлар ва йиғимлардан тушумлар маҳаллий бюджетлар харажатларини кичик қисмини қоплаганлиги боис маҳаллий бюджетлар даромадларининг асосий қисми бюджетлараро тартибга солиш йўли билан, тартибга солувчи солиқлардан нормативлар бўйича ажратмалар ажратиш орқали шакллантирилади.

2-жадвал

Солиқ тушумларининг бюджет тизими бюджетлари ўртасидаги улуши²,

ЯИМга нисбатан фоизда

т/р	Давлатлар	Марказий бюджет	Ҳудудий бюджет	Маҳаллий бюджет
1.	Австралия	22,4	4,3	1,0
2.	Австрия	27,6	0,9	1,3
3.	Белгия	21,7	4,5	2,1

² <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2021>

4.	Канада	14,1	13,4	3,3
5.	Германия	11,3	9,2	3,3
6.	Швецария	9,8	6,8	4,3
7.	АҚШ	10,0	5,2	3,7
8.	Чехия	18,9	-	1,7
9.	Дания	34,5	-	12,0
10.	Финландия	20,6	-	9,6
11.	Франция	14,6	-	6,1
12.	Греция	26,1	-	1,0
13.	Италия	24,2	-	4,8
14.	Япония	11,1	-	7,4
15.	Корея	15,3	-	4,7
16.	Норвегия	33,7	-	6,2
17.	Швеция	22,2	-	15,2
18.	Буюк Британия	24,4	-	1,7

Дунё мамлакатларида маҳаллий бюджетларнинг асосий даромади ҳисбланган солиқларни бюджет даромадларидаги улушини ошириш ҳамда маҳаллий бюджетлар молиявий барқарорлигини таъминлаш борасида қатор чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда. Хусусан, Иқтисодий Ҳамкорлик ва Тараққиёт Ташкилоти(ИХТТ)га аъзо давлатларда сўнгги йилларда маҳаллий бюджетларнинг солиқли даромадларининг ЯИМдаги улуши нисбатида сезиларли фарқлар мавжудлиги, жумладан, Швецияда 15,2 фоиз, Данияда 12,0 фоиз, Финландияда 9,6 фоиз, Японияда 7,4 фоизни ташкил этгани ҳолда юқори нисбатга эга бўлса, Белгияда 2,1 фоиз, Чехияда 1,7 фоиз, Австрияда 1,3 фоиз, Грецияда 1,0 фоизни ташкил этгани ҳолда кам улушга эга³.

³ https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2021_6e87f932-en#page32

Унитар мамлакатларда умумий солиқ тушумларининг тақсимланиши⁴,
фоизда

т/р	Давлатлар	Марказий бюджет	Маҳаллий бюджет	Ижтимоий суғурта фондлари
1.	Чехия	54,6	1,0	44,4
2.	Дания	74,3	25,7	0
3.	Финландия	49,3	22,8	27,9
4.	Франция	32,9	13,7	53,4
5.	Греция	66,2	2,4	30,9
6.	Венгрия	62,7	5,8	31,2
7.	Италия	57,0	11,4	31,2
8.	Япония	35,5	23,5	41,1
9.	Корея	56,0	17,3	26,7
10.	Голландия	67,6	4,8	26,9
11.	Норвегия	84,5	15,5	0
12.	Швеция	51,9	35,5	12,3
13.	Буюк Британия	74,6	5,2	19,7

Унитар мамлакатларда умумий солиқ тушумларининг маҳаллий бюджетлардаги улуши Швецияда 35,5 фоиз, Данияда 25,7 фоиз, Финландияда 22,8 фоиз, Японияда 23,5 фоиз, Кореяда 17,3 фоизни ташкил қилган»⁵. Шунингдек, Чехияда 1,0 фоиз, Грецияда 2,4 фоиз, Голландияда 4,8 фоизни ташкил этган ҳамда энг кам улушга эга бўлган.

Италияда маҳаллий солиққа тортиш бевосита мулкдор ихтиёрида бўлган ва у ўзи фойдаланаётган қурилмалардан солиқлар миқдори ер тарифларига ўхшаш махсус тарифлар асосида белгиланади. Ижарага

⁴ [Tax revenues by subsectors of general government | READ online \(oecd-ilibrary.org\)](#)

⁵ [Tax revenues by subsectors of general government | READ online \(oecd-ilibrary.org\)](#)

берилган иншоатлардан солиқлар миқдори йиллик ижара ҳақи асосида шаклланади⁶.

Иншоатлардан даромад миқдорини ҳисоблашда мулкдорлар ўзи яшаши ёки ижарага бериши учун фойдаланадиган шаҳардаги уйлар, дала ҳовлилар, устахоналар ва бошқа иншоатлар ҳисобга олинади. Бундай амалиёт қишлоқ хўжалиги иншоатларига (молхоналар, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш омборхоналари ва ҳ.к), шунингдек савдо корхоналарининг турли қўшимча иншоатларига (омборлар ва ҳ.к.) татбиқ этилмайди.

Маҳаллий даромад солиғи маҳаллий ҳокимият органларининг ўз маблағларини шакллантириш манбаси ҳисобланади. Солиқ ислоҳотига мувофиқ, у марказий ҳукумат томонидан ундирилади ҳамда тўлалигича тегишли маҳаллий ҳокимликларга ўтказиб берилади.

Маҳаллий даромад солиғи тўловчилари хусусий шахслар ҳам, корпорациялар ҳам бўлиши мумкин. Бироқ солиқ солиш объекти асосий даромад солиқларини ҳисоблашда ҳисобга олинмайдиган ҳамма даромадлар бўлмайди. Айниқса жисмоний шахсларнинг даромадидан олинмайдиган солиқларда жиддий фарқлар мавжуд. Жумладан, ёлланиб ишлашдан олинган даромадлар, қимматли қоғозлар ва жамғармалар бўйича фоизлар, агар манбада улардан асосий даромад солиғи олинган бўлса, мамлакатдан ташқарида олинган даромадлар солиққа тортилмайди. Бошқача қилиб айтганда, хусусий шахслар бу солиқни кўчмас мулкни қайта баҳолашдан, қимматли қоғозлар билан спекулятив операциялардан олинмайдиган фойдадан, тадбиркорлик йўли билан олинган даромаддан, шунингдек эркин касблардан олинган иш ҳақидан тўлайдилар. Амалда бу шуни англатадики, маҳаллий даромад солиғи меҳнаткашларнинг кенг қатламини қамраб олмайди.

Корпоратив фарқларга келсак, асосий ва маҳаллий солиқлар учун солиққа тортиладиган даромадни ҳисоблашдаги фарқлар катта эмас.

⁶ https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/italy/index_en.htm.

Компаниянинг умумий даромадидан хорижий филиаллардан олинган даромадни чегиришга рухсат берилади. Маҳаллий даромад солиғига оид янгиликлар асосан солиққа тортиладиган суммадан олинмайдиган имтиёзли чегирмаларни кўпайтиришдан иборат. Косиблар ва хунармандлар, шунингдек чакана савдо, озиқ-овқат маҳсулотлари ва ичимликларни давлат муассасаларига ёки ошхоналарга етказиб бериш билан шуғулланмайдиган корхоналар ўзларининг декларация қиладиган даромадларини яна 30 фоизга камайтириши мумкин. Бундан ташқари, маҳаллий солиқдан озод қилиш давлат томонидан мамлакатнинг иқтисодий қолоқ жанубий туманларига капитал киритмаларни рағбатлантириш воситаси сифатида ҳам фойдаланилади.

Швейцарияда кантонлар Конфедерациянинг эксклюзив юрисдикцияси бўлмаган ҳар қандай солиқларни ундириш ҳуқуқига эга. Муниципалитетлар фақат кантонлар уларга рухсат берадиган солиқларни ундириши мумкин (декларацияланган фискал юрисдикция). Даромаддан ва соф активлардан олинмайдиган муниципал солиқлар аксарият ҳолларда кантонларнинг асосий солиқ ставкасидан фоизлар ёки таркибий қисми кўринишида ўрнатилади.

Ҳамма кантонлар ҳар йили транспорт воситаларидан ва ҳар қандай трейлерлардан солиқ олади. Швейцария ҳудудидаги барча автомобиллар ва трейлерлар Швейцария рақамларига эга бўлиши шарт. Автомобилларни лицензиялаш ва ва рўйхатга олиш ҳужжатларини бериш кантонларда амалга оширилади. Одатда, Конфедерация, кантонлар, муниципалитетлар ёки хорижий фирмалар ваколатхоналари номидан рўйхатга қўйилган автомобиллар солиққа тортилмайди. Солиқ автомобилнинг эгаси бўлган, автомобиль ҳужжатлари ва рақамлари унинг номида бўлган шахсдан олинади. Солиқ миқдори автомобиль турига қараб турлича бўлади.

Буюк Британия маҳаллий бюджетлари даромадига солиқ тушумларининг асосий манбаси мулк солиғидир. Бу солиқ кўчмас мулк – ер,

тураржой, дўконлар, муассасалар, заводлар ва фабрикалар эгалари ёки уни ижарага берувчилардан ундирилади. Мазкур солиқ тўловчилари жумласига тураржойни ижарага оладиган ва квартира ҳақини тўлайдиган шахслар ҳам киради. Шу билан бирга, солиқ органлари бўш турган кўчмас мулк эгаларини ҳам солиққа тортадилар. Қишлоқ хўжалиги ерлари ва улардаги иншоотлар (шу жумладан тураржой бинолари), шунингдек черковлар солиққа тортилмайди. Солиқ учун база мулкнинг йиллик соф қийматидир. Мулк қийматини қайта баҳолаш, бу мулкни ижарага берганда олиш мумкин бўлган суммага яқинлаштириш учун, ҳар 10 йилда бир марта амалга оширилади.

Мулк солиғи ставкаси муниципалитет томонидан молиявий ресурсларга эҳтиёжни ҳисобга олган ҳолда ўрнатилади, шунинг учун Буюк Британиянинг графликлари ва шаҳарларида турлича. Солиқ ҳар ярим йилда, ҳар чоракда бир марта ёки ўн марта тенг улушларда олинади. Қонунчиликда кам таъминланганлар учун маҳаллий солиқлар бўйича баъзи бир имтиёзлар (солиқ чегирмалари, ставкани 50% га камайтириш) белгиланган.

Муниципал солиқ миқдори мулк қийматидан келиб чиқиб белгиланади, бунинг учун эса ўзига хос тураржой қиймати ва солиқ миқдори нисбати шкаласи тузилган. Бунда ҳисоб шундай олиб бориладики, ҳар бир уйда ёки квартирада иккита одам яшайди деб олинади. Агар яшовчилар кўпроқ бўлса, бу ҳисобга киритилмайди, башарти фақат бир киши бўлса, унга 25 фоиз миқдорида чегирма берилади. Мулк саккизда баҳолаш тоифаларидан биттасида таснифланади ҳамда табақалаштирилган солиқ ставкаларида солиққа тортилади⁷.

Франция солиқ тизимида маҳаллий солиқлар муҳим ўрин тутди. Маҳаллий органлар 80 мингга яқин мустақил бюджетларни тақдим этади (коммуналар, департаментлар, минтақалар ва ҳ.к.). Маҳаллий бюджетларнинг

⁷ Gediminas Davulis. Analysis of a situation on local taxes in Lithuania.
<https://www.mruni.eu/upload/iblock/648>.

умумий қисми мамлакат давлат бюджетининг 60 фоизигача бўлган қисмини ташкил қилади. Уларнинг динамикаси юқори ўсиш суръатлари билан характерланади.

Республикамизда солиқлар давлат томонидан иқтисодиётни тартибга солишнинг муҳим воситаларидан бири бўлиши билан бирга, амалда бу борада қатор муаммоларнинг мавжудлиги солиқлар воситасида тартибга солиш механизмининг самарали ишлаш имкониятини бермаяпти. Амалдаги солиқлар иқтисодиётни тартибга солиш жараёнида маълум даражада иштирок этаётган бўлса-да, уларда фискаллик анча юқори. Шунинг учун тадбиркорлар ва давлат ўртасидаги муносабатларда солиқлар асосий воситага айлангани йўқ. Тадбиркорларга солиқлардан ташқари давлат ҳокимияти, жумладан, маҳаллий ҳокимият органлари томонидан кучли таъсир ўтказилиши, тадбиркорларни солиқ қонунчилигидан кўра, мансабдор шахслар билан енгилроқ шартларга кўра келишиш имкониятининг мавжудлиги, мамлакатда яширин фаолият кўрсатаётган субъектлар фаолиятининг янада кенгайишига кенг шароит яратмоқда. Бу ҳолат давлат томонидан иқтисодиётни солиқлар воситасида тартибга солиш механизмининг кўзда тутилган даражада амалга ошириш имкониятини бермаяпти ва ҳудудларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Назаримизда, амалда шаклланган солиқ тизимида муаммоларни рад этмаган ҳолда, давлат томонидан иқтисодиётга маъмурий йўллар билан таъсир ўтказиш даражасининг юқорилиги иқтисодиётни ривожлантириш имкониятларини чеклаб қўймоқда. Айниқса, мамлакат ҳудудларининг ривожланиш даражасини кескин фарқ қилиши шароитида солиқлар тартибга солишнинг асосий воситасига айланмас экан, бу борадаги муаммоларнинг тобора ортиб боришига олиб келиши мумкин. Чунки, янгидан яратилган қиймат (ёки фойда) мулк эгалари ва давлат ўртасида тақсимланиши лозим. Бу даромадга “бошқа эгалар”нинг чиқиши мавжуд бўлган шароитда давлат

сиёсатининг тўлиқ амалга ошириш имкониятини бермайди. Шунинг билан бирга тадбиркорлик фаолияти учун сунъий тўсиқлар пайдо бўла бошлайди. Буларнинг ҳаммаси охир-оқибат мамлакат ва ҳудудларнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади.

Ривожланган мамлакатлар амалиётида иқтисодий солиқлар воситасида тартибга солишда қуйидаги йўналишлардан кенг фойдаланилади:

солиқ тизимининг таркиби ва тузилишида ўзгаришларни амалга ошириш;

солиқ ставкалари ва имтиёзларини ўзгартириб туриш;

эркин иқтисодий ва оффшор ҳудудларни ташкил этиш.

Мамлакат ҳудудларида ресурсларнинг нотекис тақсимланганлиги, бозор инфратузилмасининг тенг шароитларда ривожланмаганлиги, sanoatning ривожланиш даражаси турличалиги каби қатор омиллар мавжудки, бу ҳолат ҳудудларнинг бир текис ривожланишига имкон бермайди. Шу боис, давлат томонидан иқтисодий, жумладан, ҳудудлар иқтисодий тартибга солишда уларнинг ривожланганлик даражаси албатта эътиборга олиниши зарур.

Адабиётлар руйхати

1. Gediminas Davulis. Analysis of a situation on local taxes in Lithuania. <https://www.mruni.eu/upload/iblock/648>.
2. Meyliyev, O. R. (2023). UNEMPLOYMENT RATE IN UZBEKISTAN AND OPPORTUNITIES TO REDUCE IT. World Bulletin of Management and Law, 19, 201-205.
3. Meyliev, O. (2022). Increasing the importance of property tax in the revenues of local budgets. Economy and education, (2).
4. Мейлиев О. Р. Налоговые факторы экономического развития регионов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2017. – №. 5. – С. 161-163.

5. Морунова Г.В. Муниципальные финансы в трансформационной экономике. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург-2019.стр-40

6. Мейлиев О. Р. Вопросы расширения налогового потенциала регионов //Вестник современной науки. – 2016. – №. 4-1. – С. 114-117.

7. <https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-2021>

8. Tax revenues by subsectors of general government | READ online (oecd-ilibrary.org)

9. [https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/italy / index_en.htm](https://europa.eu/youreurope/citizens/work/taxes/income-taxes-abroad/italy/index_en.htm).